

**ВПЛИВ ПОХИБОК ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ
ВИНОСНИХ ПУНКТІВ ПАСИВНОЇ БАГАТОПОЗИЦІЙНОЇ
СИСТЕМИ НА ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ КООРДИНАТ
ДЖЕРЕЛА ВИПРОМІНЮВАННЯ**

к.т.н. С.І. Бурковський, к.т.н. Є.С. Рощупкін, к.т.н. А.Ю. Шрамков

У статті розглянуто вплив похибок визначення координат виносних приймальних пунктів на точність вимірювання координат джерела випромінювання пасивною багатопозиційною системою, яка використовує гіперболічний метод, при довільному числі і розташуванні пунктів системи. Отримано співвідношення, що зв'язують похибки вимірювання координат приймальних пунктів з похибками вимірювання координат джерела випромінювання.

В даний час для визначення координат джерел випромінювання широко застосовуються пасивні багатопозиційні системи. Для підвищення точності вимірювання координат і надійності таких систем може використовуватися надлишкове число вимірювальних пунктів. Задача вимірювання координат джерел випромінювання й аналіз точності систем з довільним числом і розташуванням приймальних пунктів розглянуті в роботах [1-3], однак у цих роботах не досліджувався вплив похибок визначення координат приймальних пунктів на точність вимірювання координат джерела випромінювання.

Метою даної статті є детальний розгляд задачі вимірювання просторових координат джерела випромінювання пасивною багатопозиційною системою при наявності похибок визначення координат приймальних пунктів.

Розглянемо багатопозиційну систему з гіперболічним методом вимірювання координат. Як вихідні положення приймемо наступне. Для простоти покладемо, що відношення сигнал-шум у вимірювальних каналах настільки велике, що похибками вимірювання різниці ходу можна знехтувати. Початок відліку тривимірної декартової системи координат сполучимо з опорним (центральною) пунктом системи, координати якого покладемо рівними $X_0 = Y_0 = Z_0 = 0$. Нехай далі X, Y, Z – l декартових

координат (ДК) цілі (в загальному випадку $l = 3$), що підлягають оцінюванню.

Вихідним для оцінки ДК є співвідношення квадрата відстані між i -м виносним приймальним пунктом (ВПП) та ціллю:

$$r_i^2 = (X - \hat{X}_i)^2 + (Y - \hat{Y}_i)^2 + (Z - \hat{Z}_i)^2 = (R_i + r)^2, \quad i \in [1, n], \quad (1)$$

де: $\hat{X}_i, \hat{Y}_i, \hat{Z}_i$ – оцінки координат ВПП системи;

$R_i = r_i - r$ – різниця відстаней до цілі від i -го виносного й опорного пунктів системи;

$$r = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2} \quad \text{– похила дальність цілі відносно опорного}$$

пункту системи;

n – число ВПП (чи незалежних баз) системи.

Після перетворення систему рівнянь (1) можна записати у вигляді:

$$2 \cdot (\hat{X}_i \cdot X + \hat{Y}_i \cdot Y + \hat{Z}_i \cdot Z) = \hat{B}_i^2 - R_i^2 - 2 \cdot R_i \cdot r, \quad (2)$$

де $\hat{B}_i = \sqrt{\hat{X}_i^2 + \hat{Y}_i^2 + \hat{Z}_i^2}$ – оцінка відстані між енергетичними центрами антен i -го виносного й опорного приймальних пунктів (база i -го приймального пункту).

Позначимо похибки визначення координат i -го ВПП як $\Delta X_i, \Delta Y_i, \Delta Z_i$ відповідно, тоді (2) прийме вигляд:

$$\begin{aligned} 2((X_i + \Delta X_i)X + (Y_i + \Delta Y_i)Y + (Z_i + \Delta Z_i)Z) = \\ = (X_i + \Delta X_i)^2 + (Y_i + \Delta Y_i)^2 + (Z_i + \Delta Z_i)^2 - R_i^2 - 2 \cdot R_i \cdot r. \end{aligned} \quad (3)$$

Запишемо (3) у наступному вигляді:

$$\begin{aligned} 2(X_i \cdot X + Y_i \cdot Y + Z_i \cdot Z) = (B_i^2 - R_i^2 - 2 \cdot R_i \cdot r) + \\ + (\Delta X_i^2 + \Delta Y_i^2 + \Delta Z_i^2 - 2(\Delta X(X - X_i) + \Delta Y(Y - Y_i) + \Delta Z(Z - Z_i))) \end{aligned} \quad (4)$$

або в матричній формі

$$A \cdot \hat{P} = 0,5 \cdot (\bar{a} + \Delta a) = 0,5 \cdot a, \quad (5)$$

де A – матриця розмірності $(n \times l)$;

l – кількість декартових координат цілі ($l = 2$ – площинні координати, $l = 3$ – просторові координати);

$\underline{\hat{P}}$ – вектор-стовпець оцінок координат цілі розмірністю $(l \times 1)$;

$\underline{a}$ – вектор-стовпець розмірності $(n \times l)$.

$$A = \{X_i \ Y_i \ Z_i\}_{i=1}^n, \quad \underline{a} = \left\{ \overline{B}_i^2 - R_i^2 - 2R_i \cdot r \right\}_{i=1}^n,$$

$$\underline{\Delta a} = \left\{ \Delta X_i^2 + \Delta Y_i^2 + \Delta Z_i^2 - 2(\Delta X_i(X - X_i) + \Delta Y_i(Y - Y_i) + \Delta Z_i(Z - Z_i)) \right\}_{i=1}^n.$$

Вираз для оцінки вектора $\underline{\hat{P}}$ у випадку $n \geq l$ отримується шляхом розв'язання рівняння (5) методом найменших квадратів [4]:

$$\underline{\hat{P}} = 0.5 \cdot (A^T \cdot A)^{-1} \cdot A^T \cdot \underline{a} = \underline{Q} \cdot \underline{a}, \quad (6)$$

$$\text{де } \underline{Q} = 0.5 \cdot (A^T \cdot A)^{-1} \cdot A^T.$$

Якість оцінок координат цілі X, Y, Z будемо характеризувати сумарними квадратами похибок (СКП) $\varepsilon^2_X, \varepsilon^2_Y, \varepsilon^2_Z$. Представимо вектор $\underline{a}$ у вигляді суми вектора середніх (істинних значень) $\underline{\bar{a}}$ і вектора похибок $\underline{\Delta a}$:

$$\underline{a} = \underline{\bar{a}} + \underline{\Delta a}, \quad \underline{\bar{a}} = \left\{ \overline{B}_i^2 - R_i^2 - 2R_i \cdot r \right\}_{i=1}^n,$$

$$\underline{\Delta a} = \left\{ \Delta X_i^2 + \Delta Y_i^2 + \Delta Z_i^2 - 2(\Delta X_i(X - X_i) + \Delta Y_i(Y - Y_i) + \Delta Z_i(Z - Z_i)) \right\}_{i=1}^n.$$

У цьому випадку згідно (6) вектор ДК цілі також можна представити у виді суми вектора $\underline{\bar{P}}$ середніх (істинних) значень і вектора похибок $\underline{\Delta P}$:

$$\underline{\hat{P}} = \underline{Q} \cdot \underline{a} = \underline{Q} \cdot \underline{\bar{a}} + \underline{Q} \cdot \underline{\Delta a} = \underline{\bar{P}} + \underline{\Delta P}. \quad (8)$$

Вектор похибок координат цілі визначається виразом:

$$\underline{\Delta P} = \underline{Q} \cdot \underline{\Delta a}. \quad (9)$$

Співвідношення (9) встановлює зв'язок між поточними похибками вимірювання вектора $\underline{a}$ і похибками вимірюваних параметрів X, Y, Z .

Для одержання СКП вимірювання останніх перейдемо до матриць СКП, обчислюючи математичні очікування (МО)

$$M(\underline{\Delta P}, \underline{\Delta P}^T) = \underline{C}^{-1}, \quad M(\underline{\Delta a}, \underline{\Delta a}^T) = \underline{C}_\alpha^{-1}, \quad (10)$$

де $\underline{C}_\alpha^{-1}$ і $\underline{C}^{-1}$ – відповідно матриці СКП вектора $\underline{\Delta a}$ й координат X, Y, Z , що підлягають оцінюванню.

В результаті на основі (9) і (10) одержимо математичне рівняння для матриці СКП оцінюваних координат X, Y, Z

$$\underline{C}^{-1} = \underline{Q} \cdot \underline{C}_\alpha^{-1} \cdot \underline{Q}^T, \quad (11)$$

при цьому СКП $\varepsilon^2_X, \varepsilon^2_Y, \varepsilon^2_Z$ відповідають елементам головної діагоналі матриці $\underline{C}^{-1} = \underline{C}_1$: $\varepsilon^2_X = C_{1,1}$, $\varepsilon^2_Y = C_{2,2}$, $\varepsilon^2_Z = C_{3,3}$.

Знайдемо матрицю похибок $\underline{C}_\alpha^{-1}$ вектора $\underline{\Delta a}$

$$\begin{aligned} \underline{C}_\alpha^{-1} = M \{ & [\Delta X_i^2 + \Delta Y_i^2 + \Delta Z_i^2 - 2(\Delta X_i(X - X_i) + \Delta Y_i(Y - Y_i) + \\ & + \Delta Z_i(Z - Z_i))] \cdot [\Delta X_j^2 + \Delta Y_j^2 + \Delta Z_j^2 - 2(\Delta X_j(X - X_j) + \\ & + \Delta Y_j(Y - Y_j) + \Delta Z_j(Z - Z_j))] \}. \end{aligned} \quad (12)$$

Розглянемо важливий для практики випадок, коли помилки вимірювання ДК ВПП є взаємно незалежними і розподіленими по нормальному законі з нульовими МО і дисперсіями $\sigma^2_X, \sigma^2_Y, \sigma^2_Z$ відповідно.

МО зазначених гаусівських випадкових величин дорівнює нулю, а отже і всі моменти непарного порядку також дорівнюють нулю [5]. Також врахуємо, що помилки вимірювання просторових координат ВПП є некорельованими між собою.

Для зручності подальших викладень позначимо:

$$\begin{aligned} KX &= \left\{ \Delta X_i^2 \right\}_{i=1}^n, & KY &= \left\{ \Delta Y_i^2 \right\}_{i=1}^n, & KZ &= \left\{ \Delta Z_i^2 \right\}_{i=1}^n, \\ X &= \left\{ (X - X_i) \Delta X_i \right\}_{i=1}^n, & Y &= \left\{ (Y - Y_i) \Delta Y_i \right\}_{i=1}^n, & Z &= \left\{ (Z - Z_i) \Delta Z_i \right\}_{i=1}^n. \end{aligned} \quad (13)$$

З урахуванням зроблених допущень вираз для матриці СКП $\underline{C}_\alpha^{-1}$ після відкидання нульових доданків приймає вигляд:

$$\begin{aligned}
C_{\alpha}^{-1} &= M(\underline{KX} \cdot \underline{KX}^T) + M(\underline{KY} \cdot \underline{KY}^T) + M(\underline{KZ} \cdot \underline{KZ}^T) + \\
&+ 2 \cdot M(\underline{KX} \cdot \underline{KY}^T) + 2 \cdot M(\underline{KX} \cdot \underline{KZ}^T) + 2 \cdot M(\underline{KY} \cdot \underline{KZ}^T) + \\
&+ 4 \cdot M(\underline{X} \cdot \underline{X}^T) + 4 \cdot M(\underline{Y} \cdot \underline{Y}^T) + 4 \cdot M(\underline{Z} \cdot \underline{Z}^T). \quad (14)
\end{aligned}$$

Визначимо значення доданків, що входять до (14):

$$M(\underline{KX} \cdot \underline{KX}^T) = M(\Delta X_i^2 \cdot \Delta X_j^2) = \sigma_X^4 \cdot \left\{ 1 + 2 \cdot \delta_{i,j} \right\}_{i,j=1}^n, \quad (15)$$

$$M(\underline{KY} \cdot \underline{KY}^T) = M(\Delta Y_i^2 \cdot \Delta Y_j^2) = \sigma_Y^4 \cdot \left\{ 1 + 2 \cdot \delta_{i,j} \right\}_{i,j=1}^n, \quad (16)$$

$$M(\underline{KZ} \cdot \underline{KZ}^T) = M(\Delta Z_i^2 \cdot \Delta Z_j^2) = \sigma_Z^4 \cdot \left\{ 1 + 2 \cdot \delta_{i,j} \right\}_{i,j=1}^n, \quad (17)$$

$$2 \cdot M(\underline{KX} \cdot \underline{KY}^T) = 2 \cdot M(\underline{KX}) \cdot M(\underline{KY}^T) = 2 \sigma_X^2 \sigma_Y^2 \cdot \left\{ 1 \right\}_{i,j=1}^n, \quad (18)$$

$$2 \cdot M(\underline{KX} \cdot \underline{KZ}^T) = 2 \cdot M(\underline{KX}) \cdot M(\underline{KZ}^T) = 2 \sigma_X^2 \sigma_Z^2 \cdot \left\{ 1 \right\}_{i,j=1}^n, \quad (19)$$

$$2 \cdot M(\underline{KY} \cdot \underline{KZ}^T) = 2 \cdot M(\underline{KY}) \cdot M(\underline{KZ}^T) = 2 \sigma_Y^2 \sigma_Z^2 \cdot \left\{ 1 \right\}_{i,j=1}^n, \quad (20)$$

$$4 \cdot M(\underline{X} \cdot \underline{X}^T) = 4 \cdot \sigma_X^2 \cdot \left\{ (X - X_i)^2 \delta_{i,j} \right\}_{i,j}^n, \quad (21)$$

$$4 \cdot M(\underline{Y} \cdot \underline{Y}^T) = 4 \cdot \sigma_Y^2 \cdot \left\{ (Y - Y_i)^2 \delta_{i,j} \right\}_{i,j}^n, \quad (22)$$

$$4 \cdot M(\underline{Z} \cdot \underline{Z}^T) = 4 \cdot \sigma_Z^2 \cdot \left\{ (Z - Z_i)^2 \delta_{i,j} \right\}_{i,j}^n, \quad (23)$$

де $\delta_{i,j} = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$ – символ Кронекера;

$\left\{ 1 \right\}_{i,j=1}^n$ – одинична матриця.

Запишемо вираз для C_{α}^{-1} з урахуванням (15 - 23):

$$\begin{aligned}
C_{ai,j}^{-1} &= (\sigma_X^4 + \sigma_Y^4 + \sigma_Z^4) \cdot \left\{ 1 + 2 \cdot \delta_{i,j} \right\}_{i,j=1}^n + \\
&+ 2(\sigma_X^2 \sigma_Y^2 + \sigma_X^2 \sigma_Z^2 + \sigma_Y^2 \sigma_Z^2) \cdot \left\{ 1 \right\}_{i,j=1}^n + \\
&+ 4 \cdot \left\{ (\sigma_X^2 \cdot (X - X_i)^2 + \sigma_Y^2 \cdot (Y - Y_i)^2 + \sigma_Z^2 \cdot (Z - Z_i)^2) \times \delta_{i,j} \right\}_{i,j=1}^n. \quad (24)
\end{aligned}$$

Висновки. Таким чином, при відомих статистичних характеристиках похибок визначення координат виносних приймальних пунктів використовуючи вирази (24) і (11), можна розрахувати сумарні квадрати похибок вимірювання декартових координат цілі, обумовлені похибками визначення координат виносних приймальних пунктів.

Практична цінність отриманих результатів полягає в можливості їхнього використання при розрахунку точносних характеристик багатопозиційних систем з довільним числом і розташуванням приймальних пунктів.

Література

1. Манжос В.Н., Калюжный Н.М., Колодей О.П., Бурковский С.И. Методы определения координат и оценки точности их измерения в разностно-дальномерной системе с произвольным числом и расположением выносных приемных пунктов // Збірник наукових праць. Вип. 4 (26). – Харків: ХВУ, 1999. – С. 29-39.
2. Манжос В.Н., Попонин Ю.А. Алгоритмы определения координат целей и анализ точностных характеристик в угломерной и угломерно-разностно-дальномерной системах с произвольным числом и расположением выносных пунктов // Радиотехника. Всеукраинский межведомственный научно-технич. сб. – Вып. 130. – Харьков: ХНУРЕ, 2002. – С. 208-214.
3. Маслов А.Ф., Рощупкин Е.С., Колодей О.П. Ошибки измерения координат источника излучения при обработке пространственной фазовой структуры принимаемого разнесенной корреляционно-базовой системой сигнала // Системи обробки інформації. Збірник наукових праць. – Вип. 1. – Харків: ХВУ, 2003. – С. 125-138.
4. Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений. – Москва: Государственное издательство физико-математической литературы, 1958. – 337 с.
5. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – Москва: Государственное издательство физико-математической литературы, 1958. – 460 с.

Надійшла до редакції 12.05.2004 року